

SO‘Z YASALISHI VA UNI O‘RGANISHDAGI QO‘LLANADIGAN ILG‘OR PEDAGOGIK TA‘LIM METODLARINING O‘RNI

Turg‘unpo‘latov Diyorbek Ro‘zmamat o‘g‘li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada so‘z yasalishi, uning tarkibini o‘rganishda zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llash orqali samarali natijalar olish to‘g‘risida so‘z yuritiladi. Ilg‘or pedagogik metodlarning o‘rni xususida ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: pedagogik metodlar, samarali usul, so‘z tarkibi, so‘z yasalish usullari, morfemika, tilshunoslik nazariyalari, “Bulutlar” metodi, “T-jadval” metodi, affiks, pedtexnologiya.

Kirish

Bugungi yangilanayotgan ta‘lim tizimiga kirib kelayotgan har bir zamonaviy metod ma‘lum bir maqsadlarga xizmat qilmoqda. Biri ijodiy fikrlashga, biri biror mavzu haqidagi bilimlarni kengroq egallashga, yana biri mustaqil fikrlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Bugungi kun shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir paytda boshqa sohalar kabi ilm-fan sohasi ham rivojlanishlarni, bilimlarni yangicha qarashlar bilan o‘rganishni talab etmoqda. Bu esa o‘z navbatida, har bir fanga doir yangicha metodologik prinsiplarni, yangicha ta‘lim texnologiyalarini kashf etish, rivojlantirishni taqozo qilmoqda[1; 267].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Ona tili o‘quvchini mustaqil fikrlashga, mulohazalarni og‘zaki va yozma ravishda to‘liq bayon qilishga o‘rgatadi. O‘quvchining savodxonlik darajasini, uning ijtimoiy hayotda tutgan o‘rni ona tilidan hosil qilingan bilim va malakalari asosiga quriladi. Ma‘lumki, har bir milliy til o‘zida moddiy olamni aynan, adekvat aks ettirishdan tashqari ruhiy olamni, qayg‘u-alamlariyu shodliklarini ham o‘rinda tugal ifodalaydi. Insonda har bir narsaga nisbatan o‘z munosabatini bildirish imkoniyati bor va bu imkoniyat har gal tilning muayyan shakllari orqali yuzaga chiqariladi[2; 272].

Har bir pedagogik texnologiyalar o‘quvchi-talabalarni hozirjavoblikka, topqirlikka, to‘g‘ri ma‘lumotlar ichidan noto‘g‘risini, noto‘g‘ri ma‘lumotlar ichidan to‘g‘risini topishga undaydi. Shunday samarali metodlardan bir nechtasini quyidagi topshiriqlar asosida o‘rganib chiqamiz.

1-topshiriq. «Bulutlar» orasiga yashiringan so‘zlar ichida bitassi ortiqcha. Ortiqcha so‘zni toping va yasaliş usuliga izoh bering.

- 1) o'quvchi;
2) yolg'onchi;
3) sen-chi

- 1) toshqin;
2) jo'shqin;
3) boqqin

- 1) to'lg'oq;
2) qirg'oq;
3) toyg'oq

- 1) beodob; 2)
benuqson; 3)
bedor

Bunday bulutlar shaklidan foydalanishning tub zahirida ham o'ziga xoslik mavjud. Ichida berilgan bir nechta so'zlardan yasamalik xususiyatiga ega bo'lmaganini topish kerak bo'ladi. Topish jarayonida, o'z-o'zidan, tahlilga (har bir so'zning har bir qismiga) murojaat qiladi: uni tahlil qilgandan so'nggina variant berishga kirishiladi. Variant berish paytida mavzu haqidagi qarashlari (bilimlari) yanada kengayadi, xotirasida mustahkam informatsiyalar faol o'rtnashadi, misollar orqali tushunish texnikasi rivojlanib, amaliyotda barchasini sinash ko'nikmalari shakllanadi.

2-topshiriq. «T-jadval» asosida berilgan so'zlarning yasalish va morfemik strukturasi tahlil qiling.

terimchilar, andishali, yaxshilikni, o'rnatiladigan, vatanparvarlik, notinchlik, yo'liqmag, bilimdon, serquyosh, yig'lamaysanmi, tinimsiz, suvoqchilikning

So'z yasalishi strukturasi	Morfemik strukturasi
te – rim – chi	te – rim – chi – lar

3–topshiriq. Quyida berilgan ustun ichidagi soʻzlarni (yasama soʻzlar tarkibidagi qoʻshimchalarning tuzilishiga koʻra sodda va murakkabligini) kerakli strelkalar yordamida oʻziga mos boʻlgan ustunga biriktiring.

Yuqoridagi metodlarning barchasi oʻquvchi-talabalarning ongini bir qadar yangilab, ularni doimiy takrorlanuvchi odatiy darsdan hosil boʻladigan zerikish hissini yoʻqotadi. Koʻtarinki kayfiyatda oʻtkazilishi esa gʻalizlik atmosferasini butkul yoʻq boʻlishiga olib keladi.

Natija

Ilgʻor pedagogik texnologiyalarga asoslangan zamonaviy dars turlari va shakllarini qoʻllash, oʻquvchining taʼlim jarayonidagi oʻrni, unga yangicha munosabatni taʼminlash mazkur jarayonni mohirlik va idrok bilan boshqarish demakdir [3; 496].

Morfemika - keng tushuncha. Tilshunoslikda kattagina qismni tashkil etadi. Bu turkum mavzularini (terminlarini, soʻz qismlarini) oʻrgatish, oʻrganib olish koʻp boʻlmagan qiyinchiliklar tugʻdirishi tabiiy hol. Shuning uchun ham ilgʻor pedagogik texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq boʻladi. Bu kabi samarali usullar oʻzining ijobiy natijalarini allaqachon koʻrsatib ulgurdi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy taʼlim metodlarining barchasi kam vaqt davomida koʻp informatsiya berishga qaratilgan. Eski, yaʼni oʻzini oqlamagan

usullardan voz kechish ta'lim sifatini oshirish bilan birga, bugungi kun zamonaviy, ilg'or metodlar bilan ishlashni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Турғунпўлатов Д.Р. Она тили таълимида дидактик ўйинлардан фойдаланиш. Academic Research in Educational Sciences. 3(5), б-267.
2. О'sha manba. б-272.
3. Турғунпўлатов Д.Р. Неологизмлар (янги пайдо бўлган сўзлар) мавзусини илғор педагогик технолгиялар асосида ўргатиш (Она тили, 5-синф мисолида). Academic Research in Educational Sciences. 3(5), б-496.
4. Erkaboyeva, N., O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami. Tosh.: "Yosh kuch", 2021.
5. Turg'unpo'latov, D. R. (2021). Bugungi yangilanayotgan ta'lim tizimida klaster tushunchasi. Студенческий вестник, 23 (168).

